

MAKTABGACHA TA'LIMDA ALOHIDA TA'LIM EHTIYOJLARIGA EGA BOLALARNI FAOLIYAT TURLARINI O'ZLASHTIRISHGA QARATILGAN TA'LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL ETISH.

University of Business and Science

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi sirtqi 23-08
guruh talabasi Maxmudova Mushtariy
Ulug'bek qizi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15207407>

Annotatsiya: ushbu maqolada maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalarni faoliyat turlarini o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishga qaratilgan masalalar haqida ma'lumot beriladi.

Аннотация: в данной статье представлена информация по вопросам организации образовательного процесса, направленного на овладение деятельностью детей с особыми образовательными потребностями, воспитывающихся в дошкольных образовательных учреждениях.

Abstract: This article provides information on issues related to organizing the educational process aimed at mastering the types of activities of children with special educational needs who are being raised in preschool educational institutions.

Kalit so'zlar: alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar, inklyuziv ta'lim, inklyuziv madaniyat, maktabgacha ta'lim muassasasi, imkoniyati cheklangan bolalar, rivojlanish, faoliyat, o'zlashtirish.

Ключевые слова: дети с особыми образовательными потребностями, инклюзивное образование, инклюзивная культура, дошкольный возраст, дети с ограниченными возможностями здоровья, развитие, активность, развитие.

Keywords: children with special educational needs, inclusive education, inclusive culture, preschool institution, children with disabilities, development, activity, mastery.

Kirish

Shiddat bilan rivojlanayotgan bu davrda, insonlar va ularning dunyoqarashi

xam shakllanib bormoqda. Kechagi kun bolasining fikrlashi, dunyoqarshi va tafakkurini bugungi kun bolasi bilan solishtiradigan bo'lsak katta farqni sezamiz. Chunki inson ongiga ta'sir ko'satuvchi tashqi omillarning ta'sir kuchi tobora oshib bormoqda. Bugungi kun bolasi bema'lol ijtimoiy tarmoqdan foydalanibgina qolmasdan, bevosita ishtirokchisiga aylanayotganini xam ko'rishimiz mumkin. Shu boisdan ham bu bolalar tafakkuri va qarshlarini to'la rivojlantiruvchi o'quv dasturlar asosida, xar qanday qatlam bolalarini aqliy salohiyatini oshirishga va o'stirishga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish lozim. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi ta'lim-tarbiya jarayonini tashkillashtirish borasida alohida tamoyillarni belgilaydi.

MTMda ta'lim jarayonini tashkil qilish tamoyillaridan kelib chiqib, MTM inklyuziv ta'lim jarayonining tamoyillari quyidagilardan iboratdir:

- bola huquqlari, o'ziga xos rivojlanish xususiyat va salohiyatlarini hisobga olish;
- ta'lim jarayonida barcha turdagi rivojlanish sohalarining o'zaro bog'liqligi;
- bola salomatligini asrash va mustahkamlash, uning ehtiyojlari, shu jumladan, uning harakatlanish ehtiyojlarini qondirish;
- bolaning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash;
- o'yin orqali ta'lim berish va rivojlantirish;
- bolaning rivojlanishi va ijtimoiy moslashishi uchun qulay muhit yaratish;
- bola uchun xavfsiz muhitni ta'minlash;
- MTMning oila, mahalla va maktab bilan hamkorligi;
- milliy madaniy an'analar qadriyatini oshirish va boshqa millatlar madaniyatiga hurmat, boshqa millatlar madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish;

Bolaning maktabgacha ta'lim muassasasidagi rivojlanishini qo'llab-quvvatlash jamoaviy ish hisoblanadi va uning amalga oshirilishi uchun maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari javobgar bo'ladi.

Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan ta'lim faoliyati aniq reja asosida oli boriladi.

Maktabgacha ta'lim muassasasida alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolalarni qo'llabquvvatlash jamoaviy ish hisoblanadi va uni amalga oshirish uchun maktabgacha ta'lim muassasasi rahbari javobgar bo'ladi. Zarurat tug'ilganda, pedagoglar tarkibi va maktabgacha ta'lim muassasasi rahbariyati, tor ixtisosdagi mutaxassislarni jalb etgan holda, bola (uning rivojlanishi) uchun o'quv-tarbiyaviy faoliyatning individual rejasini tuzadi.

Davlat o'quv dasturi har bir bolaning ta'lim, tarbiya, rivojlanish, himoya va faol ishtirok etishdan teng foydalanish huquqlarini tan oladigan inklyuziv o'quv dasturi hisoblanadi. Davlat o'quv dasturi barcha bolalar, shu jumladan, alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarning individual xususiyatlari, kuchli tomonlari, qiziqishlari, qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ta'lim olish, rivojlanish va muloqotda qo'shimcha yordam ko'rsatishga mo'ljallangan. Maktabgacha ta'lim tashkilotida alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolani ta'lim olishi va rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash – bu MTTning direktori, pedagog va mutaxassislari tomonidan tashkil etiladigan jamoaviy ish. Zarur bo'lganda, maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagogik jamoasi va rahbariyati tor mutaxassislarni jalb qilgan holda, bola rivojlanishining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, bolaning yakka tartibdagi rejasini yaratadi. Inklyuziv yo'nalishdagi ta'lim va tarbiya jarayoni davlat o'quv dasturiga muvofiq amalga oshiriladi, uning asosida individual-moslashtirilgan dasturlar ishlab chiqilishi mumkin. Bunday individual inklyuziv dasturda alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan har bir bolaning ta'lim olishi, rivojlanishi, ishtiroki va farovonligi uchun barcha mumkin bo'lgan to'siqlarni bartaraf etadigan o'quv muhiti va o'qitish usullarini moslashtirish zarur.

Maktabgacha ta'limda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarni o'qitishning asosiy vazifalaridan biri bu ijtimoiy moslashuv - turli xil kommunikativ o'yinlar bilan faoliyatlarda va mashg'ulotlardan tashqari xollarda bolalarni ta'limga jalb

qilishdir. Ushbu muammoni hal qilish uchun tuzatish va rivojlantiruvchi guruhlarda quyidagi maqsadlar qo'yiladi:

1. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar va sog'lom bolalar o'rtasidagi farq va o'xshashliklarni aniqlash.

2. Alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga o'xshamaydigan bolalar bilan muloqot qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklarni aniqlash va aniqlangan qiyinchiliklarni bartaraf etish yo'llarini izlab topish.

3. Do'stlik va bag'rikenglik tushunchalari bilan tanishish.

4. Jamiyatimiz ishtirokchilari orasida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga nisbatan bag'rikenglik va murosasizlik ko'rinishlarini bartaraf etish.

5. Alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalarga qaratilgan urg'uli munosabat va ajratishlarni yuzaga keltirmaslik.

Ta'lim muassasasining psixologik xizmati oldida yana bir muhim vazifa – alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan farzandi mavjud oilalar va ularga nisbatan bag'rikenglik munosabatini shakllantirishga qaratilgan oddiy bolalar va maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarini ota-onalari bilan ishlash. Bugungi bolalar bir necha yildan so'ng jamiyatimizni tashkil qiladi, shuning uchun ular yoshligidan maxsus tarbiyaga muhtojligi bo'lgan bolalarni tushunib, ular bilan birga yashashni o'rganishlari muhim.

Bugungi kunda maktabgacha ta'lim tizimida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar faoliyat turlarini o'zlashtirishiga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish quyidagilar asosida amalga oshiriladi,

- ta'lim-tarbiya jarayonini davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'quv reja va dastur asosida maxsus korreksion tuzatish usullaridan foydalanilgan holda olib boradi;

-alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarning psixologik xususiyatlarini bilishi va ta'lim jarayonini shunga mos ravishda olib bora olishi.

-alohida ehtiyojlari bo'lgan bolalarning imkoniyatiga mos ravishda individual yondoshuvni amalga oshirish (faoliyatlar davomida va mshg'ulotlardan tashqarida)

-ta'lim jarayonida hamkorlikda faoliyat olib borishning samaradorlikka

erishish va unda ota-onaning o‘rnini ko‘rsatib berish;

-ta’limda zamonaviy, innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish (kompyuter, monitor, tarqatma materiallar, rang-barang ko‘rgazmali qurollar va hokazo);

-inklyuziv ta’lim bo‘yicha rivojlangan davlatlar tajribasini doimiy ravishda o‘rganib borish, va ularning maktabgacha ta’lim tizimida qo‘llash;

-innovatsion bilim, malaka hamda ko‘nikmalar bilan qurollanib yurishi (har qanday vaziyatda ham qiziquvchi tarbiyalanuvchilarning savollariga javob beraoladigan bo‘lishi);

-alohida ehtiyojlari bo‘lgan bolalarni guruh va jamoaga moslashishi uchun zarur bo‘lgan chora-tadbirlarni amalga oshirib borishi;

-sinf jamoasi orasida do‘stona munosabat muhitini o‘rnatish va nazorat qilib birish.

-doimiy ravishda o‘z ustida ishlash va tajriba almashib borish;

- tarbiyalanuvchilarning natija va yutuqlarini baholash va yetkazish strategiyasini ishlab chiqishi lozim.

Shuni ta’kidlash lozimki, ta’limning poydevori bo‘lgan maktabgacha ta’limda alohida ta’lim ehtiyojlariga ega bo‘lgan bolalarni sog‘lom bolalar bilan bir muhitda, teng imkoniyatlar yaratilishi, ularni ijtimoiylashuv jarayonini sezilarli darajada jadallashishiga sabab bo‘lishi kundek ravshan. Shu boisdan ham, inklyuziv madaniyatni kichik yosh bolalaridan boshlab shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yil 13-oktabrdagi PQ-4860-son ”Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. Toshkent sh.
2. Inklyuziv ta’lim. Darslik / Madatov I.Y.; O‘zR Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Samarqand davlat universitetining Kattaqo‘rg‘on filiali, 2024. – 240 b.
3. N.B.Goipova Inklyuziv ta’lim. Gospital pedagogika: darslik / N.B.Goipova – Namangan, 2024, 252 bet.
4. Jurayev, X. O. (2024). Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida o‘z men konsepsiyasining psixologik mexanizmlari. Science and Education, 5(9), 237-242
5. Odilboyevich, J. X. (2024). O‘SMIRLIK YOSH DAVRIDA SHAXSDA SUITSID XOLATLARINI PROFILAKTIKA QILISH YO‘LARI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 47(3), 111-114.

6. Odilboyevich, J. X. (2024). Yuridik Faoliyatda Psixologik Ta'sir Etish Va Jinoyatchi Shaxsning Psixologik Xususiyatlarini Aniqlash. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(2), 7-10.
7. Jurayev, X. O. (2023). O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasi tiplarining deviant xulq-atvor shakllanishiga ta'sirining psixologik mexanizmlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 560-569.